

**ЭКСКУРС В ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР КОРЕИ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА**

Шин Виктория

Преподаватель

*Ташкентский государственный
университет востоковедения
г. Ташкент, Узбекистан*

***Аннотация:** В данной статье автором предпринята попытка рассмотреть основные этапы становления современной корейской литературы первой половины XX века. Показано влияние социально-политических и культурных событий на прозу и поэзию; появление газет и журналов, литературных школ и объединений, деятельность «Искры», «Школы нового направления», «Корейской ассоциации пролетарских писателей», «Союза девяти»; отмечается тематическое разнообразие творчества поэтов и писателей.*

***Ключевые слова:** западные стандарты, корейские газеты и журналы, «Искра», «Школа нового направления», «Союз девяти», историческое наследие, реалистические тенденции.*

**EXCURSION INTO THE LITERARY WORLD OF KOREA
FIRST HALF OF THE XX CENTURY**

Shin Viktoriya

Teacher

*Tashkent State University
of Oriental Studies
Tashkent, Uzbekistan*

Summary. In this article, the author makes an attempt to consider the main stages in the formation of modern Korean literature in the first half of the twentieth century. It shows the influence of socio-political and cultural events on prose and poetry; the emergence of newspapers and magazines, literary schools and associations, the activities of "Iskra", "School of the New Direction", "Korean Association of Proletarian Writers", "Union of Nine"; it notes the thematic diversity of the works of poets and writers.

Keywords: western standards, Korean newspapers and magazines, "Iskra", "School of the New Direction", "Union of Nine", historical heritage, realistic trends.

На протяжении истории население ряда восточных стран, включая Корею рассматривается как часть традиционных сообществ. Однако модернизационные процессы в политике и экономике вызвали трансформации в социальных структурах. Западные жизненные стандарты и ценности все активнее проникают в традиционный восточный мир.

Во многом трагические события, имевшие место в первой половине XX века на Корейском полуострове, стали результатом стратегического положения региона, за который боролись такие великие державы, как Россия, Япония, США и Китай. Почти треть века (1910-1945) корейский народ с древнейшей историей и культурой находился под экспансией Японии. Корейцев принуждали говорить на чужом языке, менять имена и фамилии, отказываться от традиционной религии.

Многовековая история развития корейской литературы рубежа XIX–XX веков представляет собой особый этап общественно-политической культурной жизни Кореи, период ее вступления на путь капиталистического развития, испытания, тягот конкурентной борьбы, посягательств США, Англии, Германии, России, Японии на право владения ее богатством, время «Реформ года Кабо» в 1894 году, во многом способствующие выходу страны из изоляции, обусловившей международную торговлю, знакомство с культурой, литературой Запада, России, открытие сети частных школ, деятельность христианских религиозных миссий, изучение европейских языков, зарождение культурно-просветительского движения.

Вместе с тем, грабительская политика иностранных государств подтачивала основы государства. Всё это стало источником социального протеста, пробуждения самосознания народа. Подтверждение тому – деятельность «Ассоциации

Независимости», силами которой в Сеуле были снесены «Ворота принятия благодарений» и на этом месте установлены «Ворота Независимости», а также развитие просветительских идей, борьба за национальную независимость.

Тяготы народа усилились после русско-японской войны в связи с установлением в 1905 году в Корее японского протектората, а спустя пять лет, порабощение ее Японией на многие десятилетия (1910-1945). В условиях гнета, порабощения создаются отряды сопротивления «Армии справедливости», патриотические просветительские движения, национально-освободительные движения за рубежом: «Отряды Независимости» в Маньчжурии, Шанхае, России, США. Героическим событием было Первомартовское движение 1919 года, жестоко подавленное японцами. Благодаря негнбваемому духу народа, всемерной его борьбе, в 1945 году страна освободилась от японского ига, однако, спустя пять лет, была ввергнута в водоворот гражданской войны (1950-1953), в результате которой произошел распад государства.

Становление и развитие корейской литературы тесно связано с историей страны, общественным сознанием ее народа, его социальными, нравственными и гражданскими устремлениями. В этой связи известный ученый А.Н. Веселовский подчеркивал, что «история литературы – это история общественной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном, поэтическом и закреплена словом»¹.

Водоворот трагических событий погрузили Корею в атмосферу апокалипсиса, стали причиной изменения общественного сознания и вызвали потребность в новом художественном выражении времени, трагической судьбы народа в литературе, особенно в поэзии, которая была наиболее динамичным жанром, роль которой отметил основоположник итальянской поэзии Людовико Антонио Муратории, «если истории в изложении событий и поступков не хватает величественности описания, то на помощь ей приходит поэзия, рисуя самые героические деяния, наиболее выдающиеся и блистательные события, повествованию которых она придает исключительную стройность»².

¹ Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989. – С.52.

² Цитируется по источнику: История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. – М., 1964. – Т.2. –С.650.

Новой корейской поэзии характерно появление модернизма, новых литературных группировок и направлений. Правы Ким Хэнтэк и Л.Писарева, которые утверждают, что особый мир новой поэзии сформирован «двумя направлениями, с одной стороны, произведения в духе модернистских преобразований, соединяющие традиции восточной лирики и западной поэзии, с другой – участвующей поэзии»³.

Страницы газет «Независимость», «Корейская ежедневная газета», журналов «Юность», «Молодость», а также издания «Информация о западной культуре», «Творчество» знакомили с лучшими образцами мировой литературы, с произведениями В. Шекспира, М.Сервантеса, Дж.Байрона, И.Гёте, О.Бальзака, Л.Толстого и многих других мировых классиков. «Ассоциация литературы», «Ассоциация корейского языка» создавали почву для формирования новой общественной мысли, определяли необходимость новых форм художественного выражения, обусловили переход к свободному стиху.

Проза 1910-х годов характеризуется ментальным потрясением, связанным с установлением колониального владычества Японии, обусловившего рост национального-освободительного движения, Первомартовское восстание 1919 года, активизацию просветительского движения, отказом от консервативных феодальных конфуцианских канонов, религиозным всплеском, выражением буржуазной идеологии. Общественная жизнь проходит под знаком «Знания – сила», расценивания образованности как феномена избавления от рабства, нищеты, достижения социального и культурного прогресса.

В преддверии 1910 года новая проза начинает проявляться в творчестве Ли Инджика (1862-1916), Ли Хэджо (1869-1927), Ан Гуксона (1854-1928), пронизанном патриотическим пафосом, стремлением освободиться от традиционных канонов поэтики и отживающих феодальных предрассудков, пробудить духовно-просветительские силы народа. Данный период стал знаковым для перехода прозы на новый этап развития, который, как отмечают корееведы М.В. Солдатов, К.А. Пак и А.Н. Тэн, связан с творчеством Ли Гвансу.

К 1920-м годам колониальная политика набирает силу. После Первомартовского восстания (1919) усиливается произвол, преследование и угнетение народа, его обнищание. Протест народа, его мысли и чаяния находят отражение в

³ Воронской В.В. Литературно-критические статьи. – М.: ОГИЗ Гослитиздат, 1948.

поэзии и прозе. Заметное место в этот период занимает деятельность таких организаций, таких как «Искра» (1922), «Школа нового направления» (1922-1927). Особенно широкую известность обретают представители «Школы нового направления» Ём Сансоп (1897-1963), Ли Гиен (1896-1988), На Дохян (1902-1927), Чо Мёнхи (1892-1937) и другие писатели и поэты этого направления.

По утверждению литературоведа Им Хоньёна, одним из главных направлений с 1924 по 1925 годы стала пролетарская литература, представителями которой была создана «Корейская Федерация пролетарского искусства» (1925), членами которой становятся Сон Ён, Чо Мёнхи, Чхве Сохэ и другие литераторы.

Характерной особенностью прозы 1920-х годов является усиление реалистических тенденций, более глубокое проникновение в сферу повседневной жизни народа, контрастность изображения, использование метода оппозиции, приёмов психологизма (писем героев, портретных зарисовок, мотивов сновидений); разнообразие форм повествования: герой о себе; герой о герое и т.д.

Проза этого периода характеризуется синтезом реалистических и натуралистических тенденций, свидетельствовавших об освоении реализма, выразившегося в правдивом отображении субъективных и общественных потрясений, обусловленных нищетой, безысходностью социального бытия, усилением протеста; недовольством и неприятием общественного устройства, стремлением к духовной свободе. Существенной спецификой прозы 1920-х годов являются изображение тяжких страданий героя, крушение его надежд и гибель, свидетельство бесчеловечности жизни.

Апокалиптичность, безысходность жизни обусловили рост демократического настроения, активизировало деятельность «Корейской Ассоциации пролетарских писателей» (КААП), которая в 1935 году из-за жестоких репрессий была вынуждена прекратить свою работу. В 1939 году для распространения своих идей, японцами было основано «Общество деятелей культуры Кореи», преобразованное через три года в «Союз преданных деятелей культуры Кореи».

Ужесточение цензуры по-разному отразилось на творчестве авторов, многие из которых решили прекратить борьбу. Тем не менее, остались и те, кто стремился в своих произведениях отразить, пусть и в рамках дозволенного, подлинную жизнь своих соотечественников в эти тяжелые времена.

Период 1930-1945-х годов характеризуется образованием «Союза девяти», членами которого становятся Ли Тхэджун (1904 -?), Ли Хёсок (1907-1942), Ли Мунёль (1908-1960). Широкую известность получает Ли Сан (1910-1937), Чхве Мансик (1907-1950), Пак Тэ Вон (1909-1986), Хён Санг Юн (1893-?). Примером высокого мастерства являются Ке Ёнмук (1904-1961), Ан Хинам (1908-?), Чо Мёнхи, Ким Юджон (1906-1937).

В священном исступлении, говоря словами В.Вернадского о русских декадентах, творцы новой корейской литературы «испытывали какой-то внутренний ужас, ужас к той грубой господствующей силе, которая, оцетинившись миллионами стальных игл, готовила своим слепым упорством какую-то страшную катастрофу; ужас всей жизни, где все так неведомо, где разум меркнет, где царит произвол»⁴.

В связи с упрочением реалистических тенденций писатели этого периода стремились более широко охватить жизнь порабощенной страны. Отсюда тематика произведений этого периода отличается многообразием, – превалирование безысходности жизни и невозможностью счастья в порабощенной стране, духовные искания интеллектуальных молодых людей, их дерзновенное стремление переустройства мира; неприятия зла, насилия, драматизма положения женщин, мысли о японской агрессии, идеи преодоления японского произвола.

Творческий подход корейских писателей отличается значительным вниманием к историческому наследию, что гармонично сочетается с тщательным исследованием психологии личности. Авторы, отвергнувшие идею о мире как стабильной системе, начали анализировать его с различных точек зрения: как в контексте общества, так и в аспекте индивидуальности. Таким образом, культ общего был заменен культом личного.

Литература является уникальным источником межкультурной коммуникации, порождающим огромное количество ассоциаций, способствующий достижению максимальной степени взаимопонимания, осознания духовных и моральных ценностей, которые способствуют гуманизации социальных отношений, развитию мира, свободы, этнической и межэтнической консолидации.

⁴ Воронский В.В. Литературно-критические статьи. – М.: ОГИЗ Гослитиздат, 1948. – С. 162.

Развитие и прогресс цивилизации требуют повышения значимости литературы как инструмента формирования национального самосознания и нравственных основ, которые способствуют развитию человека и его самосовершенствованию.

Список использованной литературы:

1. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989.
2. Воровский В.В. Литературно-критические статьи. – М.: ОГИЗ Гослитиздат, 1948.
3. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. – М., 1964. – Т.2.